

Tema 5: Fármacos Antipsicóticos e Antidepressivos

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14226648>

Autores: Ana Caroline Silva Rodrigues; Ana Luiza Da Silva Novais; Caroline dos Santos Pinheiro da Silva; Jamile Maria de Souza Tavares; Larissa Ketlen de Lima Araujo; Livia Duarte Leite; Livia Gabriela Pereira Freire da Silva; Lucas Nunes Ribeiro; Maria Clara de Carvalho Souza; Monica Araujo Rodrigues; Natanael Bezerra Da Silva; Nathalia Deyse Pereira Oliveira; Willian de Sousa Amorim; Rosidalva Varjão Roberto; Carmen de Almeida Alves; Gustavo Morais Nascimento; Fabrício Souza Silva; Yariadner Costa Brito Spinelli; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro; Rosemairy Luciane Mendes; Braz José do Nascimento Júnior.

1 INTRODUÇÃO

O Farmacodrama é um projeto de extensão acadêmica promovido pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), inserido na disciplina de Farmacologia Básica. Este projeto tem como principal objetivo estreitar e dinamizar a relação entre a universidade e o discente, através da realização de atividades educativas que abordam questões fundamentais sobre a saúde humana. Por meio de apresentações envolventes e interativas, como dramatizações e cordéis literários, onde visa conscientizar o público sobre o uso adequado de medicamentos, a ação dos medicamentos, efeitos colaterais e a importância da farmacologia no cotidiano. A proposta do projeto é levar o conhecimento técnico da área de saúde para fora do ambiente acadêmico, de forma acessível e lúdica, facilitando a compreensão de temas complexos de maneira prática. Dessa forma, este relatório tem como tema “ Antidepressivos e antipsicóticos”.

2 OBJETIVO

Organizar uma apresentação lúdica com a temática dos Fármacos Antipsicóticos e antidepressivos.

3 METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto de extensão "Farmacodrama" iniciou-se com a delimitação do tema, focado nas implicações do uso de antipsicóticos e antidepressivos. Após uma série de discussões, foi acordado que a metodologia do projeto consistiria na criação de uma peça teatral, cujo enredo seria inspirado no filme “ Divertidamente ”. O grupo foi então dividido em dois subgrupos principais: um responsável pelo desenvolvimento do enredo e a

construção da narrativa, e outro encarregado da atuação, incluindo a interpretação dos personagens e o desenvolvimento das cenas. O enredo da peça buscou refletir as experiências e desafios enfrentados por indivíduos que utilizam antipsicóticos e antidepressivos com base nos conhecimentos adquiridos durante as aulas de farmacologia. Ao longo das reuniões e ensaios, os membros do grupo colaboraram de forma contínua, ajustando o enredo e as apresentações, de modo a criar uma peça que fosse tanto informativa quanto emocionalmente impactante, estimulando a reflexão crítica sobre o uso de psicotrópicos e seus efeitos.

4 ROTEIRO

Título: Dentro da Mente de Ana: Uma Jornada contra a Depressão e Psicose

Personagens:

Ana – A protagonista, enfrentando depressão e psicose. (LÍVIA DUARTE)

Alegria (Serotonina) – Tentando manter o humor positivo de Ana. (MARIA CLARA)

Tristeza (Noradrenalina) – Trazendo introspecção, mas em excesso gera pessimismo (CAROL)

Medo (GABA) – Responsável pela ansiedade e autoproteção (NATANEL)

Raiva (Dopamina) – Representa a motivação, mas também a impulsividade e frustração (LUCAS)

Psicose (Glutamato) – Distorce a realidade de Ana, criando ilusões. (WILLIAN)

Antidepressivo – Um aliado que ajuda a melhorar o humor e a estabilizar emoções (KAROL)

Antipsicótico – Controle sobre as distorções e percepções. (MONICA)

Outros:

Ana Luíza - Médica (jaleco, ficha de tratamento)

Jamile - Ajudante (músicas)

Nathália - Ajudante (músicas)

Larissa Ketlen - Amiga de Ana

Lívia Gabriela - Narração

Cena 1: O Caos na Mente de Ana

"Lá na mente de Ana, o caos vai reinar,

Alegria e Tristeza começam a brigar.

No controle do humor, um vazio se expandia,

e o mundo pra ela só se entristecia."

(O palco escurece, com uma música tensa e luzes piscantes. Na Sala de Controle, Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Psicose estão confusos.)

Alegria (Serotonina):

(aliviada) “Precisamos de algo bom para fazer Ana sorrir. Ela está tão triste há dias!”

Tristeza (Noradrenalina):

(suspirosa) “Ela não tem motivo para sorrir. O mundo é pesado demais para nós...”

Medo (GABA):

(olhando ao redor) “Talvez devêssemos ficar em casa, longe de tudo. Lá fora é perigoso!”

Raiva (Dopamina):

(impaciente) “Chega de medo! Precisamos fazer algo, sair dessa inércia... Mas nada que eu faça parece funcionar!”

Psicose (Glutamato):

(rindo) “Por que não? Vamos deixar tudo mais interessante. Vejam só o que posso fazer...”

(Psicose agita suas mãos, e Ana começa a ver sombras e ouvir vozes irreais. Ela, no palco, reage assustada, olhando ao redor.)

LIVIA INTERAGE COM O PÚBLICO - vendo coisas

Narrador:

"A mente de Ana é um grande caos,

As emoções, sem paz, viram rivais feroz.

Lá dentro, brigam sem cessar, sem fim,

E a Psicose distorce o que parece ruim."

"O mundo, que antes era só cor,

Agora é ameaça, é dor, é terror.

A visão de Ana começa a mudar,

E o medo no peito só faz aumentar."

Cena 2: O Impacto dos Sintomas na Vida de Ana

(Ana tenta falar com amigos e familiares, mas seu olhar é vago e confuso. As emoções na Sala de Controle observam, cada uma com suas próprias reações intensificadas.)

Amiga de Ana:

(preocupado) “Você está bem, Ana? Parece tão distante...”

Ana:

(sussurrando) “Estou... só um pouco cansada...”

Alegria (Serotonina):

(triste) “Ela não consegue mais sentir felicidade. Tudo que tento é engolido pela escuridão...”

Tristeza (Noradrenalina):

(se aprofundando) “Tudo é tão pesado... tão doloroso... Ela está presa comigo e não consegue sair.”

Medo (GABA):

(alertando) “Eles sabem que ela está mal. Todos percebem. Ela está sozinha nisso.”

Psicose (Glutamato):

(divertindo-se) “Por que não mostrar mais para ela? Mais vozes, mais sombras... que tal se os objetos começarem a se mover?”

LÍVIA INTERAGE COM O PÚBLICO - vendo coisas

Narrador:

"O mundo de Ana é pura confusão,
A realidade distorce, foge à razão.
Ela se sente presa, sem ninguém pra ajudar,
E os amigos, perdidos, não sabem o que falar."

Cena 3: A Introdução dos Tratamentos

Narrador:

"O doutor surge então, com jeito e cuidado,
Trazendo remédios, aliados do lado.
Antidepressivo vem pra alegria acender,
Antipsicótico ajuda o real a ver."
"Alegria se anima, Tristeza se acalma,
Psicose recua, há mais paz na alma.
As luzes que antes piscavam sem fim,
Agora brilham com paz para Ana, enfim."

(Um médico aparece no "Mundo Externo" e conversa com Ana, que hesita, mas aceita ajuda. No palco, duas novas figuras, Antidepressivo e Antipsicótico, entram na Sala de Controle.)

Médico:

“Com a combinação certa de medicamentos, vamos conseguir estabilizar suas emoções e ajudar você a ver o mundo de forma mais clara.”

(Antidepressivo e Antipsicótico se apresentam na Sala de Controle. As emoções observam

com alívio e curiosidade.)

Antidepressivo:

(firme) “Oi, pessoal. Vim ajudar a reequilibrar o humor de Ana, para que ela sinta um pouco de alegria de novo.”

Antipsicótico:

(com um olhar sério) “Eu estou aqui para reduzir as distorções. Vou ajudar Ana a ver a realidade de forma mais estável.”

Alegria (Serotonina):

(feliz) “Finalmente! Com vocês, acho que conseguiremos melhorar a vida de Ana.”

Tristeza (Noradrenalina):

(resignada) “Talvez agora eu possa deixar Ana respirar um pouco. Vou dar espaço para ela.”

Psicose (Glutamato):

(aborrecida) “Ei, ei! Quem são vocês? O que estão fazendo com minha diversão?”

Antipsicótico:

(com autoridade) “Acabou para você, Psicose. Vou controlar essas ilusões para que Ana tenha paz.”

(As luzes piscantes na Sala de Controle se estabilizam. Psicose se afasta, insatisfeita, enquanto o restante dos personagens começa a trabalhar em harmonia.)

Cena 4: Ajuste e Transformação de Ana

(A Sala de Controle agora brilha com luzes suaves. Ana, no palco, está mais confiante e tranquila. As emoções se comunicam de forma mais ordenada.)

Alegria (Serotonina):

(esperançosa) “Agora sim, ela está começando a sorrir de novo!”

Tristeza (Noradrenalina):

(serena) “Eu ainda estarei aqui, mas com menos peso. Ana precisa de momentos de introspecção, mas de forma saudável.”

Raiva (Dopamina):

(entusiasmada) “Finalmente consigo motivá-la! Ana sente vontade de fazer coisas novamente!”

Medo (GABA):

(aliviado) “Posso relaxar um pouco agora. Ela está mais forte para enfrentar o mundo.”

Antipsicótico:

(firme) “Mantendo a distorção sob controle... Estou de olho em você, Psicose!”

Psicose (Glutamato):

(sussurrando) “Estou quieta... por enquanto.”

Narrador:

"Com o tratamento, Ana sente
Alívio que era só ilusão,
Ainda há momentos de sossego,
Mas agora traz força ao coração."

Cena 5: A Importância do Tratamento Completo

(Ana aparece no palco em atividades de autocuidado e em momentos de interação social, enquanto o narrador reflete sobre a importância do tratamento.)

Ana e sua amiga aparecem

Narrador:

"O remédio é essencial,
Pra equilibrar o coração,
Mas é só parte do caminho,
Que leva à restauração.

Ana entende que, além disso,
O apoio e a terapia,
São a base que a fortalece
Pra uma vida com harmonia."

(Imagens de Ana fazendo terapia e praticando atividades saudáveis são projetadas no fundo.)

Narrador:

"O autocuidado é de grande valor,
Com o apoio da família, há muito mais cor,
As conversas com os doutores,
Ajudam a mente a curar suas dores.
Ana aprende novas lições,
Com autonomia e boas intenções,
Sua vida se transforma e brilha,

Com mais saúde e paz na trilha."

(Na Sala de Controle, os personagens observam Ana com expressões de orgulho e tranquilidade.)

Alegria (Serotonina):

(satisfeita) "Ela está finalmente encontrando paz."

Tristeza (Noradrenalina):

(compreensiva) "Agora posso existir em equilíbrio. Ela pode aprender e crescer até nas adversidades."

Antidepressivo:

"Nosso trabalho aqui é garantir que Ana tenha uma base estável para continuar seu processo de cura."

Antipsicótico:

"E eu continuo aqui para assegurar que as distorções não atrapalhem essa jornada."

Cena Final: Esperança e Reconexão

(Ana olha para o público com um sorriso calmo. Na Sala de Controle, todos estão em harmonia.)

Narrador: "Para Ana e tantos outros,

A jornada é bem longa, é verdade,

Mas a saúde mental é um sonho

Que se conquista com coragem e vontade.

Buscar ajuda é o primeiro passo,

Compromisso é a chave da transformação,

Com tratamento, a vida ganha força

E a esperança volta ao coração.

Se você ou alguém que conhece,

Passa por essa luta com dor,

Saiba que a paz se reencontra,

Quando se busca apoio com amor."

5 CONCLUSÃO

A realização do projeto de extensão "Farmacodrama" proporciona uma experiência enriquecedora, tanto para os discentes quanto para o público. A divisão do grupo em subgrupos para desenvolvimento do enredo e da atuação é fundamental para a organização e fluidez do

processo criativo. A peça, baseada no filme ‘Divertidamente’, conseguiu abordar de forma clara e impactante os efeitos dos antipsicóticos e antidepressivos, utilizando conhecimentos adquiridos nas aulas de farmacologia. Assim, o projeto cumpriu seu objetivo de sensibilizar e informar, além de destacar a importância de apresentações artísticas, para abordar de forma criativa e envolvente o tema.